

RenderDiff: Methodik und empirische Anwendung einer Browser-Extension zur Analyse JavaScript-bedingter SEO-Render-Differenzen

Tim Berlin*

2026-05-08

Zusammenfassung

RenderDiff ist eine Browser-Extension zur Analyse von Render-Differenzen zwischen initialem HTML und JavaScript-gereinigtem DOM. Dieser Report dokumentiert die Methodik des Tools - Scan-Pipeline mit User-Agent-Override über alle Subresources eines Tabs, Charset-aware Decoding, Tri-State-Lesen skalarer Attribute, asymmetrische Iframe- und Shadow-DOM-Augmentierung sowie eine Render-Type-Heuristik mit acht Output-Klassen, und beschreibt die zugrundeliegenden Heuristiken für Tech-Detection, Hydration-Detection, Noise-Filtering und Bot-Challenge-Erkennung.

Eine empirische Anwendung auf die 20.000 ranghöchsten DACH-Domains der Tranco-Liste 7NLLX (16.546 erfolgreich analysiert) zeigt: 88 % der Webseiten liefern vollständig oder weitgehend serverseitig gereinigtes HTML aus; Render-Diff-Quoten liegen über alle Element-Klassen niedriger als im Vergleichs-Sample der globalen Top-1.500-Domains. Bei 38,5 % der Webseiten zeigt das initiale HTML mindestens einen Diff zum gereinigten DOM; H1-Diffs sind mit 7,6 % das häufigste Symptom. Innerhalb der JavaScript-Frameworks reicht der Anteil mit identischer Sicht zwischen initialem HTML und gereinigtem DOM von 29 % bei Angular bis 65 % bei Astro. Für JavaScript-lose Crawler, darunter alle aktuell aktiven LLM-Crawler-Vertreter, bedeutet dies messbare Informations-Asymmetrien gegenüber JavaScript-rendernden Crawlern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Tool-Landschaft	3
2.1	Abgrenzung von RenderDiff	4
3	Methodik	4
3.1	Begriffliche Grundlagen	4
3.2	Scan-Pipeline	5
3.3	Vergleichsoperationen	6
3.4	Score-Berechnung	6
3.5	Render-Type-Heuristik	7
3.6	Tech-Detection	8
3.7	Hydration-Detection	10
3.8	Noise-Filtering	11

*Independent, Berlin. ORCID 0009-0009-7950-6824. timberlin.de

3.9	Edge Cases	12
4	Implementierung	12
4.1	Architektur	14
4.2	Cross-Browser-Eigenheiten	14
4.3	Wiederverwendung in der empirischen Studie	15
5	Empirische Studie	15
5.1	Datensatz und Methode	15
5.2	Scan-Erfolg und Failure-Klassen	15
5.3	Marktbild im DACH-Top-20.000-Bereich	16
5.4	Render-Diff-Häufigkeit pro Element	18
5.5	Implementations-Spread innerhalb JavaScript	19
5.6	DACH-Markt gegen Global im Vergleichs-Sample	20
6	Diskussion	20
6.1	AI-Crawler-Sichtbarkeit	20
6.2	Render-Type-Wahl und Framework-Implementation	21
6.3	Server-Side Rendering als Praxis-Antwort	21
6.4	Konservativere Stack-Wahl im DACH-Markt	22
7	Grenzen und Ausblick	22
7.1	Grenzen des Tools	22
7.2	Grenzen der empirischen Studie	23
7.3	Ausblick	24
8	Literatur	25

1 Einleitung

Moderne Webanwendungen verlagern wesentliche Teile der Inhalts-Erzeugung vom Server in den Browser. Was ein Crawler im initialen HTML-Quelltext vorfindet, kann sich erheblich von dem unterscheiden, was nach Ausführung von JavaScript im Document Object Model (DOM) steht. Diese Differenz ist für die Suchmaschinenoptimierung keine Randerscheinung, sondern eine Frage von praktischer Relevanz: An welchen Stellen weicht der Inhalt, den ein Crawler ohne JavaScript-Ausführung verarbeitet, von dem nach JavaScript-Rendering verfügbaren ab?

Google bewertet eine Seite grundsätzlich auf Basis ihrer vollständig gerenderten Ansicht, also nach JavaScript-Ausführung durch den Web Rendering Service. Steht diese gerenderte Sicht nicht zur Verfügung, etwa weil das Rendering scheitert oder durch Konfiguration verhindert wird, fällt die Bewertung auf das initiale HTML zurück (Google Search Central, 2024a). Crawling und Rendering galten lange als zwei zeitlich getrennte Wellen, die teilweise Tage auseinanderliegen konnten; Google beschreibt den Stand heute als deutlich enger zusammenliegend (Google Search Central, 2024a). In der Praxis bleibt der Render-Schritt jedoch eine eigenständige Verarbeitungsstufe; Google selbst beschreibt, dass Rendering erst dann läuft, sobald die dafür nötigen Ressourcen verfügbar sind (Google Search Central, 2024a). Bei stark dynamischen Seiten (Online-Shops mit ständig wechselnden Preisen und Verfügbarkeiten, News-Seiten mit hoher Update-Frequenz) schlägt sich das mess- und sichtbar in Index-Latenz nieder: Inhaltsänderungen, die ein Crawler bereits gesehen hat, erscheinen in den Suchergebnissen erst nach Stunden, Tagen oder auch Wochen.

Mit der wachsenden Verbreitung generativer KI-Systeme verschärft sich die Ausgangslage. Die zum Zeitpunkt dieses Reports relevanten LLM-Crawler, also GPTBot (OpenAI), ClaudeBot (Anthropic) und PerplexityBot, führen kein JavaScript aus (Vercel, 2024). Sie sehen ausschließlich, was im initialen HTML-Quelltext steht. Eine Webseite, die SEO-relevante Inhalte erst durch clientseitiges JavaScript einsetzt (sei es über Hydration im Anschluss an Server-Side Rendering, über reines Client-Side Rendering oder über dynamisches Nachladen), ist für die LLM-Anfragen-Schicht strukturell unsichtbar, unabhängig davon, wie zuverlässig der Googlebot-Renderer mit ihr klarkommt. Was jahrelang primär ein Latenz- und Robustheits-Thema im Kontext der Google-Indexierung war, wird damit erneut zu einer direkt sichtbarkeitsrelevanten Frage.

Die existierende Tool-Landschaft adressiert benachbarte Probleme, behandelt den Vergleich zwischen initialem HTML und gerendertem DOM aber entweder als Teilaspekt umfangreicherer Audit-Suites oder mit anderen methodischen Schwerpunkten; eine Einordnung der verfügbaren Tools folgt im nächsten Abschnitt.

RenderDiff schließt diese Lücke. Dieser Report beschreibt die Methodik und Implementierung (Scan initialer und gerendeter Sichten, Vergleichslogik, Render-Type-Klassifikation, Heuristiken für Noise-Filtering und Bot-Challenge-Erkennung) und dokumentiert eine empirische Anwendung auf die Top-DACH-Domains, die zeigt, welche Render-Strategien verbreitet sind und an welchen SEO-relevanten Stellen das initiale HTML systematisch von der gerenderten Sicht abweicht.

2 Tool-Landschaft

Mehrere bestehende Tools adressieren Aspekte derselben Fragestellung, von der einfachen Quelltext-Gegenüberstellung über spezialisierte Render-Diff-Plugins bis zu ganzheitlichen Site-Audit-Suites.

Browser-Extensions zur Anzeige des „Rendered Source“ zeigen den DOM nach JavaScript-Ausführung als Quelltext, häufig mit einer Toggle-Option zwischen initialem und gerendertem Stand. Eine bekannte Variante in dieser Klasse ist die Chrome-Erweiterung *View Rendered Source* von Jon Hewitt (Hewitt, o. J.). Die Darstellung ist textbasiert, ohne strukturierte Aufbereitung der Differenz: Welche SEO-relevanten Felder konkret betroffen sind und wie bedeutsam die jeweilige Abweichung einzuschätzen ist, muss der Anwender selbst aus den zwei Quelltexten ableiten.

Spezialisierte Render-Diff-Plugins behandeln den Vergleich zwischen initialem HTML und gerendertem DOM als Kernfokus und bereiten ihn strukturiert auf. Die *Rendering Difference Engine* von thegray.company (thegray.company, o. J.) gruppiert die im Rendering hinzugefügten, entfernten oder geänderten SEO-Signale in fünf Kategorien (Crawling/Indexing/Metadata, Headings, Links, Media, Page Copy), unterstützt eine Element-Hervorhebung auf der Seite und einen Code-Export. Das *SEO Render Insight Tool* (*SEO Render Insight Tool*, o. J.) verfolgt einen visuell ausgerichteten Ansatz: es schätzt heuristisch den Anteil clientseitig gerendeter Inhalte, hebt potenziell betroffene Bereiche direkt auf der Seite farblich hervor, visualisiert das Verhältnis als Donut-Diagramm aus SSR- und CSR-Anteil und ergänzt seit Version 2 einen Performance-Tab mit Web-Vitals-Werten. Die Beschreibung weist explizit darauf hin, dass das Tool „not 100% accurate“ sei und als Hinweis zu lesen ist, nicht als element-genaues Audit-Ergebnis.

Site-Audit-Tools wie Screaming Frog SEO Spider (Screaming Frog, 2024) oder Sitebulb (Sitebulb, 2024) sind als Crawler aufgesetzt und können einen ganzen Domain-Bestand auswerten. Beide Tools unterstützen JavaScript-Rendering optional: Screaming Frog mit eingebettetem Chromium, Sitebulb mit Puppeteer-basiertem Headless-Browsing. Der Render-Vergleich erscheint in beiden Fällen als eine von zahlreichen Audit-Dimensionen neben beispielsweise Crawl-Errors, Linkstruktur und

Indexierbarkeit, nicht als zentraler Fokus.

2.1 Abgrenzung von RenderDiff

RenderDiff unterscheidet sich von den genannten Tools in drei Punkten.

Erstens, in der methodischen Bandbreite: Während die spezialisierten Render-Diff-Plugins jeweils einen Schwerpunkt setzen (die *Rendering Difference Engine* die element-kategoriale Diff-Aufbereitung, das *SEO Render Insight Tool* die heuristische CSR-Anteils-Schätzung), verbindet RenderDiff den element-genauen Diff mit einer Render-Type-Klassifikation (acht Labels), einer Marker-basierten Hydration-Detection und einer Tech-Stack-Erkennung über rund 200 Frameworks und Bibliotheken. Der Diff selbst wird auf vierzehn Element-Typen ausgewertet (Title, Meta-Description, H1, weitere Headings, Canonical, hreflang, Open Graph, Twitter Cards, strukturierte Daten in den drei Formaten JSON-LD, Microdata und RDFa, Links, Bilder, DOM-Größe, Iframes) und liefert pro Element einen Vier-Status-Vergleich: identisch, im initialen HTML fehlend, im gerenderten DOM fehlend, geändert. Ergänzend zum Element-Diff bietet RenderDiff einen vollständigen Source-Diff zwischen initialem HTML und gerendertem DOM mit zeilenweise gekennzeichneten Unterschieden; damit ist das Plugin auch jenseits des engeren SEO-Use-Cases als allgemeines HTML-Diff-Tool einsetzbar. Hinzu kommt ein optionaler Highlight-Overlay, der die festgestellten Diff-Stellen direkt auf der gescannten Seite markiert: Headings, durch JavaScript ergänzte Paragraphen sowie hinzugefügte Links und Bilder werden farblich umrandet, eine Legenden-Anzeige nennt die Anzahl pro Element-Klasse.

Zweitens, in der Crawler-Sicht-Simulation: RenderDiff erlaubt das explizite Wechseln des User-Agents mit anschließender Wiederholung des Scan-Vorgangs unter dem gewählten Crawler-Profil. Vorkonfiguriert sind sowohl Suchmaschinen-Crawler (Googlebot Desktop und Mobile) als auch LLM-Crawler (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot). Damit lässt sich neben dem lokalen Render-Diff auch prüfen, ob der Server unter dem Crawler-Profil anderen Inhalt ausliefert, sei es als bewusste UA-spezifische Optimierung oder als Cloaking-Verdacht.

Drittens, in der Robustheit unter realen Bedingungen: RenderDiff erkennt automatisch, wenn ein Server statt der angeforderten Seite eine Bot-Management-Challenge ausliefert (Akamai, Cloudflare, AWS WAF, DataDome und weitere Anbieter), und kennzeichnet die betroffenen Scans, statt sie unbemerkt in den Diff einfließen zu lassen. Ergänzend filtert eine Noise-Erkennung Cookie-Banner, Consent-Layer, Personalisierungs- und A/B-Test-Artefakte aus dem Vergleich heraus, sodass eine Seite mit aktivem OneTrust-, Cookiebot- oder Usercentrics-Banner nicht systematisch falsch-positive Differenzen produziert. Die gesamte Verarbeitung läuft dabei lokal im Browser; die analysierte URL verlässt das Browser-Profil nicht, was den Einsatz auch in geschützten oder regulierten Umgebungen ermöglicht, in denen cloud-basierte Audit-Tools nicht eingesetzt werden können.

3 Methodik

Die folgenden Abschnitte beschreiben den Vorgang von der Eingabe einer URL bis zum strukturierten Diff: Scan-Pipeline, Vergleichslogik, Score-Berechnung und die zugrundeliegenden Heuristiken. Die Beschreibung bezieht sich auf RenderDiff in der Version 1.7 (Release vom 2. Mai 2026).

3.1 Begriffliche Grundlagen

Im Folgenden bezeichnet *initiales HTML* den Server-Response-Body, den eine HTTP-Anfrage an die zu prüfende URL liefert, also das, was ein nicht-JavaScript-rendernder Crawler verarbeiten würde.

Mit *gerendertem DOM* ist der `outerHTML`-Stand des Dokuments im Browser gemeint, nachdem die Seite vollständig geladen ist und die DOM-Mutationen unterhalb einer definierten Idle-Schwelle bleiben, also das, was ein JavaScript-rendernder Crawler oder ein Endnutzer-Browser zu sehen bekäme.

Die Render-Strategie einer Seite klassifiziert `RenderDiff` in eines von acht Labels. Vier davon entsprechen etablierten Render-Begriffen: Server-Side Rendering (`ssr`), Client-Side Rendering (`csr`), Static Site Generation (`ssg`) und das Islands-Architektur-Muster (`islands`). Vier weitere sind verhaltensbasiert und greifen, wenn sich kein Framework eindeutig identifizieren lässt: `static` (kein JavaScript geladen), `pre-rendered` (Inhalte schon im initialen HTML, keine signifikante JS-Veränderung), `js-enhanced` (Inhalte schon im initialen HTML, JavaScript verändert spürbar) und `js-rendered` (Inhalte erst durch JavaScript erzeugt). Die Heuristik, die zu dieser Klassifikation führt, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts zur Render-Type-Heuristik.

Pro verglichenem Element-Typ liefert der Diff-Algorithmus einen von vier Status-Werten: *identisch* (übereinstimmend), *missing_initial* (im initialen HTML fehlend, im gerenderten DOM vorhanden), *missing_rendered* (im initialen HTML vorhanden, im gerenderten DOM fehlend) und *changed* (auf beiden Seiten vorhanden, aber inhaltlich unterschiedlich). Ergänzend wird pro Diff-Eintrag eine Impact-Stufe gesetzt (*critical*, *warning*, *info* oder *ok*), die in die Score-Berechnung einfließt.

3.2 Scan-Pipeline

Die Erhebung der zwei Sichten läuft in zwei parallelen Schritten, ausgehend von einem User-Klick auf das Tool-Icon: Das initiale HTML wird über eine HTTP-Anfrage aus dem Background Service Worker abgerufen, das gerenderte DOM wird über ein Content Script aus dem aktiven Browser-Tab extrahiert. Beide Schritte verwenden denselben User-Agent; damit reagiert der Server auf beide Anfragen identisch.

User-Agent-Override. Über die Chrome-API `declarativeNetRequest` schreibt `RenderDiff` den gewählten User-Agent in alle ausgehenden Requests des Tabs, also auch in Stylesheets, Scripts, XHR und Bilder, nicht nur in den Initial-Fetch der Hauptseite. Damit wird auch serverseitiges User-Agent-Sniffing in der gesamten Asset-Pipeline erfasst, etwa bei Seiten, die auf den User-Agent-String hin Crawler-spezifische CSS- oder JavaScript-Bundles ausliefern. Vorkonfiguriert sind die Browser-Defaults, eine Mobile-Variante, Googlebot-Desktop und -Mobile sowie die LLM-Crawler GPTBot, ClaudeBot und PerplexityBot. Der UA-Override gilt nur für den Scan-Vorgang und wird nach Abschluss zurückgesetzt.

Charset-aware Decoding. `RenderDiff` liest den Response-Body als Bytes, prüft den deklarierten Charset zuerst im `Content-Type-Header` und fällt bei Bedarf auf eine `<meta charset>`-Detektion in den ersten 4 KB des Responses zurück, bevor der `TextDecoder` mit dem detektierten Charset angewandt wird. Auf Seiten in ISO-8859-15, Windows-1252 oder anderen Nicht-UTF-8-Charsets wird so Mojibake vermieden, das sich sonst als systematischer Diff in jedem Wort mit Akzent oder Umlaut niederschlagen würde.

HTTP-Auth-Fallback. Für `.htaccess`-geschützte Staging-Umgebungen wird ein 401-Response mit `Basic`- oder `Digest`-Challenge automatisch einmalig mit `credentials: 'include'` wiederholt. Damit nutzt der Fetch den profilweiten HTTP-Auth-Cache des Browsers: der Anwender muss sich nur einmal im Browser-Tab authentifizieren, der Scan funktioniert dann ohne weitere Eingabe.

Idle-Erkennung und Snapshot. `RenderDiff` installiert im Tab einen `MutationObserver` und wartet, bis für eine konfigurierbare Zeitspanne keine DOM-Mutation mehr beobachtet wurde. Die

Idle-Erkennung läuft als Polling-Schleife im Background-Tab des Tools, nicht in der inspizierten Seite selbst (siehe Cross-Browser-Eigenheiten weiter unten). Beim Erreichen des Idle-Zustands wird ein synchroner Snapshot gezogen: `document.documentElement.outerHTML`, ergänzt um die Inhalte zugänglicher Iframes (siehe folgenden Abschnitt) und offener Shadow-DOM-Roots.

3.3 Vergleichsoperationen

Der eigentliche Diff-Algorithmus operiert auf vierzehn Element-Typen mit jeweils eigener Vergleichsregel. Drei methodische Entscheidungen prägen diese Operationen quer über alle Element-Typen.

Tri-State-Lesen. Skalare HTML-Attribute liest RenderDiff in drei Zuständen aus: `null` (das Element oder Attribut ist nicht vorhanden), `' '` (das Element oder Attribut ist vorhanden, aber leer) und der eigentliche Inhaltsstring. Diese drei Zustände entsprechen verschiedenen CMS-Verhaltensweisen, ein leeres `<meta name="description" content="">` unterscheidet sich vom vollständigen Fehlen des Tags. Der Diff-Algorithmus meldet entsprechend zum Beispiel „im initialen HTML fehlend, im gerenderten DOM mit leerem Inhalt“ als eigenen Status, statt beide Fälle in einen Topf zu werfen.

Whitespace-Normalisierung. HTML-Quelle und DOM-Serialisierung produzieren regelmäßig leicht unterschiedliche Whitespace-Repräsentationen für identischen Inhalt: ein non-breaking space (`U+00A0`) im CMS-Export, der im DOM als regulärer Space erscheint, ein Tab am Zeilenanfang, ein CRLF gegen LF. RenderDiff kollabiert sämtliche Whitespace-Sequenzen (inklusive `U+00A0` und `U+202F`) auf einen regulären Space, bevor der eigentliche Vergleich greift; visuell identische Headings und Titles werden so nicht als Diff gemeldet.

Asymmetrische Augmentierung. Same-Origin-Iframes und offene Shadow-DOM-Roots werden ausschließlich auf der Rendered-Side in den Vergleich aggregiert: ihre Wortanzahlen, Linkzählungen und Image-Counts werden den Rendered-Werten zugeschlagen, auf der Initial-Side bleiben sie außen vor. Damit entspricht die Initial-Side im Aggregations-Sinne dem, was ein nicht-JavaScript-rendernder Crawler verarbeitet, der weder Iframe-Inhalte noch Shadow-DOM-Roots sieht. Eine Differenz im aggregierten Wortcount lässt sich so direkt als „durch JavaScript-Rendering ergänzter Inhalt“ lesen. Cross-Origin-Iframes sind für eine Browser-Extension strukturell nicht zugänglich (Same-Origin-Policy) und werden lediglich gezählt; ihre Inhalte fließen nicht in den Diff ein.

3.4 Score-Berechnung

Aus den Vergleichsergebnissen leitet RenderDiff einen einzelnen Score auf einer Skala von 0 bis 100 ab. Der Score startet bei 100 und wird pro nicht-identischem Element um eine elementspezifische Punktzahl reduziert. Die Gewichtung folgt der SEO-Relevanz der jeweiligen Felder: Title-Tag, Meta-Robots und Canonical-URL sind mit jeweils 20 Punkten am stärksten gewichtet; Meta-Description, H1 und Hreflang folgen mit jeweils 10 Punkten; Meta-Viewport, HTML-Lang und Base-Href mit 5 Punkten; Charset und Iframes mit 3 bzw. 5 Punkten. Open Graph, Twitter Cards, strukturierte Daten und Resource Hints werden mit eigenen, sub-tag-genau gestaffelten Abzügen behandelt.

Numerische Felder (Wortanzahl, Linkanzahl, Bildanzahl, DOM-Knoten) werden zurückhaltender bewertet: Ein Abzug greift nur, wenn die relative Differenz 50 Prozent überschreitet. Kleinere numerische Drift durch dynamisch eingeblendete Empfehlungen oder Lazy-Loading bleibt damit unter der Score-Wirksamkeit.

Der Score abstrahiert also nicht die SEO-Qualität einer Seite, sondern allein die *Render-Parität* zwischen initialem HTML und gerendertem DOM. Eine Seite kann einen Score von 100 erreichen und gleichzeitig SEO-technisch problematisch sein, etwa weil ihr Title-Tag inhaltlich schwach ist

oder die Canonical falsch gesetzt wurde. Umgekehrt kann eine Seite mit niedrigem Score in der gerenderten Sicht gut auffindbar sein. Solange der Googlebot den Render-Schritt zuverlässig durchläuft, bleibt der initiale HTML-Drift praktisch folgenlos. Der Score ist als *Diagnose-Indikator*, nicht als Qualitätsmaß zu verstehen.

3.5 Render-Type-Heuristik

Die Render-Type-Heuristik ordnet eine Seite einem von acht Labels zu. Eingaben sind das initiale HTML, das gerenderte DOM, das erkannte Primärframework (siehe folgenden Abschnitt), die Wortzahlen beider Sichten und die Anzahl der geladenen Scripts. Die Klassifikation läuft in zwei Stufen ab: Drei Vor-Filter prüfen einzeln auf eindeutige Marker; greift keiner, fällt die Heuristik in einen Framework-Branch oder einen Behavior-Branch, je nachdem, ob sich ein Primärframework eindeutig identifizieren ließ.

Die Vor-Filter werten in dieser Reihenfolge folgende Marker aus:

- **ssg**, wenn das Meta-Generator-Tag eines bekannten Static-Site-Generators gesetzt ist (Hugo, Jekyll, Gatsby, Eleventy, Hexo, Pelican).
- **islands**, wenn als Primärframework Astro erkannt wurde.
- **ssr**, wenn als Primärframework ein etabliertes CMS erkannt wurde (WordPress, Shopify, Drupal, Joomla, TYPO3, Wix, Squarespace, Webflow, Ghost, Magento, PrestaShop, Craft CMS, Contao, HubSpot).

Greift keiner der Vor-Filter, prüft der **Framework-Branch** (Primärframework erkannt) folgende Bedingungen in der angegebenen Reihenfolge, die erste passende gewinnt:

#	Bedingung	Label
1	App-Root (<code>#root</code> , <code>#app</code> , <code>#__next</code> , <code>#__nuxt</code> , <code>#main</code> , <code>#mount</code> , <code>app-root</code> u. a.) im initialen HTML leer (höchstens ein Kindelement, weniger als 50 Zeichen Text), <code>renderedWords > 3 * rawWords</code> , <code>renderedWords > 100</code>	csr
2	<code>rawWords < 50</code> , <code>renderedWords > 200</code>	csr
3	Initiales HTML enthält einen SSR-Payload-Marker (<code>__NEXT_DATA__</code> -Script oder <code>__NUXT__</code> -Inline-Skript)	ssr
4	Initiales HTML enthält mehr als drei strukturgebende Body-Elemente (<code>p</code> , <code>li</code> , <code>article</code> , <code>section</code> , <code>h2</code> , <code>h3</code> , <code>main</code>), <code>rawWords > 100</code>	ssr

#	Bedingung	Label
5	<code>rawWords > 50</code> , Body-Struktur (siehe oben) vorhanden	<code>ssr</code>
6	<code>renderedWords > 2 * rawWords</code> , <code>renderedWords > 100</code>	<code>csr</code>
7	Default	<code>ssr</code>

Greift keiner der Vor-Filter und ließ sich kein Primärframework identifizieren, prüft der **Behavior-Branch** dieselbe First-Match-Wins-Logik:

#	Bedingung	Label
1	<code>scriptsCount = 0</code>	<code>static</code>
2	Initiales HTML enthält einen SSR-Payload-Marker	<code>pre-rendered</code>
3	Body-Struktur, <code>rawWords > 100</code> , relative Wortdifferenz < 10 %	<code>pre-rendered</code>
4	Body-Struktur, <code>rawWords > 100</code> , relative Wortdifferenz >= 10 %	<code>js-enhanced</code>
5	<code>rawWords > 100</code> , relative Wortdifferenz < 10 %	<code>pre-rendered</code>
6	<code>rawWords > 100</code> , relative Wortdifferenz >= 10 %	<code>js-enhanced</code>
7	<code>renderedWords < 50</code>	<code>static</code>
8	<code>rawWords < 50</code> , <code>renderedWords > 200</code>	<code>js-rendered</code>
9	<code>renderedWords > 2 * rawWords</code>	<code>js-rendered</code>
10	Default	<code>js-enhanced</code>

3.6 Tech-Detection

Tech-Detection bedeutet die Identifikation der auf der Seite eingesetzten JavaScript-Frameworks, CMS-Plattformen und Libraries. Das Ergebnis fließt einerseits in die Render-Type-Heuristik (das erkannte Primärframework ist eine ihrer Eingaben), andererseits in die Tech-Stack-Anzeige der Detail-Sicht des Reports.

Die Detection-Liste umfasst rund 200 Einträge, gegliedert in zwei Kategorien, *Frameworks und CMS-Plattformen* (Primärframework- Kandidaten) und *Libraries* (Begleit-Bibliotheken ohne Anspruch auf Primärrolle). Pro Eintrag werden bis zu vier Signal-Quellen ausgewertet:

1. **Window-Globals**, globale JavaScript-Variablen wie `window.__NEXT_DATA__`, `window.__VUE__` oder `window.angular?.version`.

Abbildung 1: Render-Type-Heuristik als Entscheidungsbaum

2. **DOM-Marker**, Selektoren auf Elemente, Attribute oder CSS-Klassen, die das Framework typischerweise emittiert (z. B. `astro-island`, `[data-reactroot]`, `[ng-version]`, `[data-controller]` `[data-action]` für Stimulus).
3. **Script-Src**, Substring- oder Regex-Match auf URLs externer `<script src="...">`-Tags.
4. **Inline-Script-Inhalt**, Substring-Match auf Inhalte inline geschriebener Scripts (z. B. `__NUXT__` als Init-Marker).

Greift mindestens eine Signal-Quelle, ist der Eintrag erkannt; auf welcher Quelle der Match basiert, wird im Detail-Output protokolliert.

Pro Seite kann es mehrere Treffer geben. Das Primärframework wird nach `first-match-wins` ausgewählt: Die Detection-Liste ist so geordnet, dass spezifischere Frameworks vor generischeren stehen. So wird etwa Nuxt vor Vue geprüft, weil eine Nuxt-basierte Seite zwangsläufig auch Vue-Marker setzt; ohne diese Reihenfolge würde Vue als Primärframework gemeldet und die Nuxt-Eigenheit ginge verloren. Analog werden Vuetify und Quasar vor Vue geprüft.

Einige Detection-Heuristiken sind über reine Markervergleiche hinaus angepasst. Frameworks mit gehashten Component-Identifiern, Vue (`data-v-`), SvelteKit (`data-sveltekit-`), Astro (`data-astro-cid-`), Stencil (`s-id/c-id`-Attribute plus `sc-{tag}`-Klassen), werden über Prefix-Scans der ersten 100 Elemente erkannt, weil ihre Selektoren keine festen Werte haben. Kurze, ambige `script[src]`-Substrings werden mit Wort-Grenzen-Regex geprüft, um False-Positives auf längeren Hostnamen zu vermeiden (so trifft etwa `convertexperiments.com` nur dann, wenn es als eigenständiges Domain-Token vorkommt, nicht als Substring von `cloudconvert.com`).

3.7 Hydration-Detection

Hydration-Detection ist orthogonal zur Render-Type-Heuristik. Sie prüft, ob das initiale HTML Marker enthält, die auf einen clientseitigen Hydration-Schritt hinweisen, also auf einen typischen SSR-mit-Hydration-Aufbau, bei dem der Server vorgerendertes HTML ausliefert und der Browser dieses HTML anschließend mit JavaScript-State und Event-Bindings auflädt. Anders gesagt: Render-Type sagt aus, *wie* die Seite ihre Inhalte zusammensetzt; Hydration-Detection sagt aus, ob auf vorgerendertem HTML zusätzlich noch ein Client-State angehängt wird.

Erkannt werden framework-spezifische Marker, die der jeweilige SSR-Mechanismus in das initiale HTML einbettet:

- **Next.js**, ein `<script id="__NEXT_DATA__">`-Tag, gepaart mit einem Asset-Pfad unterhalb von `/_next/`. Das Pairing reduziert False-Positives durch Drittanbieter-Plugins, die das Script-Pattern kopieren.
- **Nuxt**, eine Inline-Skript-Zuweisung an `window.__NUXT__` oder `window.__NUXT_DATA__`, ergänzt um das `data-n-head-ssr`-Attribut.
- **SvelteKit**, Attribute der Form `data-sveltekit-hydrate`, `data-sveltekit-preload-data`, `data-sveltekit-preload-code`.
- **Qwik**, `q:container`, `q:key`, `q:slot`, `q:id`-Attribute (technisch Resumability statt klassischer Hydration, aber im selben Slot der Klassifikation).
- **Astro Islands**, `<astro-island>`-Custom-Elements pro hydriertem Component.
- **Remix**, `__remixContext`-Inline-Skript-Zuweisung.
- **SolidStart**, `data-hk`-Attribute.
- **Gatsby**, `#__gatsby`-Wurzel-Element.
- **React generisch**, `[data-reactroot]` (Legacy) oder `Suspense-Boundary-Comments` `<!--$-->`, `<!--/$-->`, `<!--$!-->`.

- **Vue 3 SSR**, [`data-server-rendered="true"`].
- **Angular Universal**, [`ng-server-context`]-Attribut.

Zusätzlich werden generische SSR-Pipeline-Marker erkannt: Inline-Skripte mit Zuweisungen an `window.__INITIAL_STATE__`, `window.__APOLLO_STATE__` oder `window.__PRELOADED_STATE__`. Der explizite `window.-`Präfix ist Teil der Match-Bedingung. Ohne ihn würden Drittanbieter-Widgets, deren Bootstrap-Blob diese Strings zufällig im Code enthält, fälschlich als hydratisierter Aufbau klassifiziert.

Werden mehrere Marker gefunden, wird das erste spezifische Framework als primäres Hydrations-Framework gemeldet; generische SSR-Marker treten nur dann in den Vordergrund, wenn keine framework-spezifische Detection greift.

3.8 Noise-Filtering

Reine Render-Diff-Vergleiche produzieren auf typischen DACH-Webseiten systematisch False-Positives durch Inhalte, die zwischen den beiden Sichten unterschiedlich auftauchen, ohne SEO-relevant zu sein: Cookie-/Consent-Banner, A/B-Test-Varianten, eingebundene Ads, Login-State-Indikatoren, Empfehlungs-Widgets. Das Noise-Filtering identifiziert solche Bereiche im DOM und markiert sie via `data-seo-diff-noise`-Attribut, sodass sie aus Wortzählung, Linkzählung und Body-Text-Diff ausgeschlossen werden.

Vier Kategorien werden separat erkannt:

- **Consent-Banner**, vendor-spezifische Selektoren für die im DACH-Markt am häufigsten eingesetzten Consent-Management-Plattformen (OneTrust, Cookiebot, Usercentrics, Consentmanager, Cookie Consent / Osano, Quantcast, Didomi, TrustArc, Klaro, Borlabs, Complianz). Plus generische Catch-All-Selektoren auf Klassen- und ID-Namen wie `cookie-banner`, `consent-bar`, `privacy-notice` oder `dsgvo`-Variationen.
- **Personalisierung**, Cart-Counter, User-Greeting, Login-State, Wishlist-Counter, Recently-Viewed, Recommendation-Widgets, Notification-Badges.
- **Ads und Drittanbieter-Widgets**, Google Ads / GPT, generische Ad-Slot-Pattern, Outbrain, Taboola, Chat-Widgets (HubSpot, Intercom, Drift, Tidio, Zendesk, Tawk, Crisp, Facebook Customer Chat), Social-Embeds, Newsletter- und Push-Notification-Popups, Tag-Manager-Injektionen.
- **Dynamic Content**, Nonces, CSRF-Tokens, Live-Counter, Countdown-Timer, rotierender oder zufälliger Inhalt mit `data-rotate`/`data-random`-Markierung.

Die Detection markiert nur; sie entfernt nichts aus dem DOM. Damit bleibt der ursprüngliche Render-Stand für die Source-Diff-Sicht erhalten, während die element-genaue Vergleichslogik die markierten Bereiche aus der Aggregation ausnimmt.

Parallel dazu werden A/B-Testing-Plattformen erkannt: Optimizely, VWO, Kameleoon, AB Tasty, Convert, Dynamic Yield. Der Match greift sowohl über Script-Src-Substrings als auch über Window-Globals (`optimizely`, `_vwo_code`, `kameleoon`, `ABTasty`, `__CONVERT`, `DY`). Ist eine A/B-Plattform aktiv, weist der Report explizit darauf hin, dass die gerenderte DOM-Sicht je Session variieren kann; der konkrete Diff wird nicht unterdrückt, sondern mit dieser Einschränkung kontextualisiert.

3.9 Edge Cases

Über die regulären Vergleichsoperationen hinaus adressiert RenderDiff mehrere wiederkehrende Problemfälle, die ohne expliziten Umgang systematisch verfälschte Ergebnisse produzieren würden.

Bot-Management-Challenges. Eine wachsende Zahl von Webseiten ist hinter Bot-Management-Systemen gehostet (Akamai BMP, Cloudflare, AWS WAF, DataDome, HUMAN/PerimeterX, Imperva, Kasada, F5/Shape Security, Reblaze), die anonyme Browser-Extensions häufig als Bot-Traffic klassifizieren und statt der eigentlichen Seite eine JavaScript-Challenge ausliefern. Ohne expliziten Umgang erscheint diese Challenge im Diff als nahezu vollständiges initiales HTML, das gegen das gerenderte DOM verglichen wird, ein Score von 0 mit jedem SEO-Feld als „im initialen HTML fehlend, im gerenderten DOM ergänzt“, obwohl das Problem keine Render-Eigenschaft der Seite ist, sondern eine Bot-Wand.

RenderDiff erkennt Challenge-Pages anhand vendor-spezifischer Signaturen, Branding-Phrasen im Body, charakteristische Pfad-Pattern für Challenge-Skripte, vendor-spezifische HTTP-Header wie `cf-mitigated`, `x-dd-b`, `x-iinfo`, `x-kpsdk-cd`, und kennzeichnet den Scan als „Bot-Challenge erkannt“ mit Vendor-Namen, statt ihn ungekennzeichnet in den Diff einfließen zu lassen. Der Anwender kann dann entscheiden, ob er den Scan mit Browser-Session-Cookies wiederholt (wodurch Trust-Cookies bei manchen Anbietern die Challenge umgehen) oder den Scan als nicht aussagekräftig verwirft.

SPA-Routing über History API. Single-Page-Applications, die ihre Routen über die History API umschreiben (`pushState` / `replaceState`), produzieren einen subtilen Vergleichsfehler: Die Browser-Adresszeile zeigt eine andere URL als diejenige, die der Server beim ersten Seitenladen ausgeliefert hat. Ein anschließender `fetch()` für die aktuelle URL holt eine möglicherweise völlig andere Seite vom Server als das, was die SPA clientseitig gerendert hat. Über die Performance Navigation API erkennt RenderDiff diesen Zustand und weist im Report-Header darauf hin, dass die initiale HTML-Sicht nicht mit der gerenderten URL korrespondiert.

Mobile-Emulation. Die Mobile-Varianten der vorkonfigurierten User-Agent-Profile (Chrome Mobile, Googlebot Mobile) wechseln nur den User-Agent-String, nicht den Viewport, das Touch-Verhalten oder die Device-Pixel-Ratio. Eine vollständige Mobile-Emulation würde Browser-DevTools-Funktionalität voraussetzen, die für Browser-Extensions nicht zugänglich ist. Im Report wird die Begrenzung explizit ausgewiesen, und der Anwender wird gegebenenfalls auf den nativen Device-Modus seines Browsers verwiesen.

Cross-Origin-Iframes und Closed Shadow Roots. Cross-Origin- Iframes und mit `mode: 'closed'` erzeugte Shadow Roots sind für Browser-Extensions strukturell nicht zugänglich. Sie werden gezählt, aber inhaltlich nicht in den Diff aggregiert. Im Report wird die Anzahl der unzugänglichen Container explizit ausgewiesen, sodass der Anwender erkennt, wie viel Inhalt potenziell unbeobachtet bleibt.

4 Implementierung

Die Implementierung trennt den browser-spezifischen Scan-Teil vom browser-unabhängigen Vergleichs-Kern. Die folgenden Abschnitte beschreiben die Schichtenarchitektur, die Cross-Browser-Eigenheiten und die Wiederverwendung des Library-Codes in der empirischen Studie.

Abbildung 2: RenderDiff-Architektur in drei Schichten

4.1 Architektur

Die **Report-UI** (Full-Tab) ist die orchestrierende Schicht. Sie öffnet sich beim Klick auf das Tool-Icon, sammelt die Scan-Eingaben, ruft die Library-Funktionen auf und rendert die drei Sichten Summary, Details und Source. Highlight-Overlay und Export-Funktionen (Clipboard, JSON, CSV, PDF) sind ebenfalls hier verankert.

Der **Background Service Worker** verantwortet den Initial-HTML-Fetch: HTTP-Anfrage an die zu prüfende URL, Charset-aware Decoding, HTTP-Auth-Fallback bei 401, Bot-Challenge-Detection. Er konfiguriert auch den `declarativeNetRequest-UA-Override-Filter` für den Tab und räumt ihn nach Abschluss des Scans wieder ab.

Der **Inspected Tab** liefert die Rendered-DOM-Sicht. Über `chrome.scripting.executeScript` wird ein Content-Script in den MAIN-World des Tabs injiziert, das einen `MutationObserver` installiert und die Polling-Schleife für die Idle-Erkennung mit Daten versorgt. Beim Erreichen des Idle-Zustands liefert das Content-Script den `outerHTML-Snapshot` plus die zugänglichen Iframe- und Shadow-DOM-Inhalte zurück.

Der **Library Core** (`lib/`) enthält die browser-unabhängigen Vergleichs- und Klassifikations-Module: `extractor`, `noise-filter`, `differ`, `scorer`, `render-type`, `hydration`, `source-diff` und einige Helfer. Diese Schicht hat keine Browser-API-Abhängigkeiten und kann in jedem JavaScript-Kontext ausgeführt werden, der eine Document-Instanz bereitstellt.

4.2 Cross-Browser-Eigenheiten

RenderDiff wird als Chrome- und Firefox-Erweiterung ausgeliefert; beide Builds verwenden Manifest V3. Library Core und Report-UI sind in beiden Builds byte-identisch; Manifest-Datei und Background-Adapter unterscheiden sich geringfügig (Service-Worker-Variante in Chrome, Background-Scripts-Variante in Firefox).

Zwei Firefox-spezifische Eigenheiten haben die Architektur der Idle-Erkennung geprägt. Erstens werden Promise-Rückgaben aus `chrome.scripting.executeScript` mit `world: 'MAIN'` in Firefox nicht zuverlässig auf Auflösung gewartet, der Aufruf kehrt mitunter mit einem Platzhalter-Ergebnis zurück, während die Page-seitige Berechnung weiterläuft. Zweitens drosselt Firefox `setTimeout` in Hintergrund-Tabs auf etwa ein Hertz; eine 8-Sekunden-Idle-Phase, die direkt in der inspizierten Seite überwacht würde, dehnt sich damit auf 25 bis 35 Sekunden, sobald der Anwender auf den Report-Tab fokussiert.

Die eingesetzte Drei-Phasen-Architektur umgeht beide Punkte:

1. **Tracker-Installation**, synchroner `executeScript`-Aufruf, der einen `MutationObserver` registriert und den letzten Mutationszeitpunkt unter `window.__rdState` ablegt.
2. **Polling**, von der Report-UI aus wird in Sekunden-Abständen ein synchroner `executeScript`-Aufruf abgesetzt, der `window.__rdState` ausliest. Die Polling-Schleife läuft im foreground gehaltenen Report-Tab, wo `setTimeout` nicht gethrottelt wird; gleichzeitig registriert die inspizierte Seite weiterhin `MutationObserver`-Events, die von der Tab-Visibility unabhängig ausgelöst werden.
3. **Snapshot-Scan**, wenn das Polling die Idle-Bedingung erkennt, wird ein letzter synchroner `executeScript`-Aufruf abgesetzt, der die Snapshot-Funktion im MAIN-World ausführt und das Ergebnis als strukturklon-fähigen Plain-Wert zurückgibt.

Die Idle-Logik ist dadurch in beiden Browsern identisch, ohne dass der inspizierte Tab im Vordergrund gehalten werden müsste.

4.3 Wiederverwendung in der empirischen Studie

Die später beschriebene empirische Anwendung auf den DACH-Top-Domains nutzt denselben `lib/`-Code wie die Browser-Extension. Der Code wird byte-identisch in das Studien-Repository kopiert und ohne Anpassung als ES-Modul in Node ausgeführt. Ersetzt wird ausschließlich die Scan-Schicht: an die Stelle des Background-Service-Workers tritt ein Playwright-Skript, das die Initial-HTML-Antwort und das gerenderte DOM in einer kontrollierten Headless-Chromium-Instanz erhebt; an die Stelle des Browser-DOMParser tritt `jsdom` für das Parsen beider Sichten. Damit gelten die zuvor beschriebenen Vergleichsoperationen, die Render-Type-Heuristik und die Score-Berechnung im Studienlauf identisch zur Browser-Extension.

5 Empirische Studie

5.1 Datensatz und Methode

Der Datensatz umfasst die 20.000 ranghöchsten Domains der DACH-Region nach der Tranco-Liste 7NLLX vom 3. Mai 2026 (TLD-Verteilung: 16.746 `.de`, 1.835 `.ch`, 1.419 `.at`). Die Erhebung lief headless über Playwright Chromium mit aktiviertem Stealth-Plugin; pro Domain wurde die Root-URL (`https://<domain>/`) gescannt, keine tieferen Pfade. Vier Recovery-Layer wurden geprüft (www-Fallback, Meta-Refresh-Redirect-Auflösung, Akamai-/Cloudflare-Warmup-Retry, Googlebot-UA-Retry zum Test User-Agent-basierter Auslieferungs-Differenzierung).

Die Vergleichs-Pipeline (Extractor, Differ, Scorer, Render-Type, Hydration, Noise-Filter) ist byte-identisch der `lib/`-Code der Browser-Extension. Die zuvor beschriebenen Heuristiken kommen im Studienlauf identisch wie in der Browser-Extension zur Anwendung; Unterschiede zwischen Browser und Headless ergeben sich nur aus der Scan-Schicht (Playwright und `jsdom` statt Browser-DOMParser).

5.2 Scan-Erfolg und Failure-Klassen

Von den 20.000 Domains lieferten 16.546 (82,7 %) einen analysefähigen Vergleich. Die Failure-Klassen verteilen sich:

Failure-Klasse	n	Anteil am Sample
DNS-Resolution gescheitert	1.769	8,8 %
Timeout	688	3,4 %
TLS-Cert-Problem	503	2,5 %
Connection refused / unreachable	164	0,8 %
HTTP 5xx, 4xx etc.	19	0,1 %
Sonstige	315	1,6 %
Summe	3.454	17,3 %

Der DNS-Resolution-Anteil von 8,8 % ist methodisch bemerkenswert: Die Tranco-Liste rangiert nach DNS-Traffic und enthält damit auch Domain-Infrastruktur (Nameserver-Hosts wie `rzone.de`,

second-ns.de), die selbst keine öffentliche Seite bereitstellt. Der Wert markiert eine systematische Eigenschaft der Tranco-Auswahl, kein Scan-Problem im engeren Sinne.

Innerhalb der erfolgreichen Scans fielen die Recovery-Layer mit folgenden Quoten (mehrere Layer pro Seite möglich):

Recovery-Layer	n	Anteil
Kein Recovery erforderlich	13.983	84,5 %
Consent-Banner-Click	1.451	8,8 %
Googlebot-UA-Retry versucht, nicht akzeptiert	625	3,8 %
www.-Prefix-Retry	328	2,0 %
Meta-Refresh-Redirect-Auflösung	241	1,5 %
Akamai/Cloudflare-Warmup-Retry	55	0,3 %
Googlebot-UA-Retry akzeptiert	14	0,1 %

Die 14 Webseiten mit akzeptiertem Googlebot-Retry, also mit messbar besserem Inhalt unter der Crawler-UA als unter Chrome-Default, entsprechen 0,08 % des erfolgreichen Datensatzes. Diese Seiten reagieren bereits auf den User-Agent-String allein, ohne dass eine IP-basierte Verifizierung über die offiziellen Googlebot-IP-Listen oder via Reverse-DNS-Lookup stattfindet (Google Search Central, 2024b). Korrekt implementiertes Dynamic Rendering prüft die Crawler-Identität über IP und nicht über den UA-String; ein abweichendes Verhalten allein auf Basis des UAs liegt damit methodisch näher an UA-basierter Steuerung als an dokumentiertem Dynamic Rendering. Im DACH-Top-20.000 ist diese Form der UA-Differenzierung praktisch selten.

5.3 Marktbild im DACH-Top-20.000-Bereich

Render-Type-Verteilung:

Abbildung 3: Render-Type-Verteilung im DACH-Datensatz

Render-Type	n	Anteil
ssr	8.649	52,3 %
pre-rendered	5.083	30,7 %
js-enhanced	1.331	8,0 %
static	890	5,4 %
csr	265	1,6 %
js-rendered	206	1,2 %
ssg	70	0,4 %
islands	52	0,3 %

88 % der Seiten zeigen vollständig oder weitgehend serverseitig gerendertes HTML (SSR + Pre-Rendered + Static + SSG). Reines Client-Side Rendering plus JavaScript-Rendered macht zusammen 2,8 % aus.

Score-Verteilung:

Abbildung 4: Score-Verteilung im DACH-Datensatz

Score-Band	n	Anteil
100 (vollständige Render-Parität)	10.183	61,5 %
90-99	4.884	29,5 %
80-89	934	5,6 %
60-79	339	2,0 %
< 60	206	1,2 %

61,5 % der Webseiten zeigen über alle vierzehn vergleichsrelevanten Element-Typen identische Werte

zwischen initialem HTML und gerendertem DOM. 91,0 % erreichen Score 90 oder höher; nur 1,2 % fallen unter Score 60.

Framework-Verteilung (Top 10):

Framework	n	Anteil
custom (kein erkanntes Framework)	6.371	38,5 %
WordPress	1.512	9,1 %
TYPO3	1.319	8,0 %
static (skript-frei)	1.138	6,9 %
Vue	882	5,3 %
Next.js	756	4,6 %
React	660	4,0 %
Vuetify	352	2,1 %
Drupal	320	1,9 %
Nuxt	306	1,8 %

Der DACH-Stack ist erkennbar CMS-lastig: WordPress, TYPO3 und Drupal allein machen 19 % aus, dazu kommen kleinere CMS-Klassen (Joomla, Contao, AEM, Concrete5 ...), die zusammen weitere rund 4 % bringen. JavaScript-Frameworks (Vue, Next.js, React, Nuxt, Vuetify, Angular, Astro, Svelte und Begleiter) decken zusammen rund 21 %. TYPO3 mit 8 % Marktanteil ist eine DACH-Spezifik, im Phase-1-Vergleichsdatensatz mit den globalen Top-1.500-Domains taucht TYPO3 nur bei einer einzigen Seite auf.

Bei den Libraries führt jQuery mit 63,7 % Marktanteil; Bootstrap folgt mit 36,2 %, Modernizr mit 21,2 %. Diese Verteilung deutet auf eine substantielle Legacy-Schicht in der DACH-Seiten-Landschaft hin. Bei den Consent-Plattformen führt Quantcast CMP (15,1 %) vor Usercentrics (8,5 %), Cookiebot (5,8 %) und OneTrust (4,3 %).

5.4 Render-Diff-Häufigkeit pro Element

Aus AI-Crawler- und Render-Diff-Sicht ist die element-genaue Diff-Häufigkeit aussagekräftiger als der aggregierte Score. 38,5 % der Seiten zeigen mindestens einen Diff zwischen initialem HTML und gerendertem DOM. Die element-zentrische Verteilung:

Element	Webseiten mit Diff	Anteil
H1	1.250	7,6 %
Strukturierte Daten (JSON-LD/Microdata/RDFa)	656	4,0 %
Title	370	2,2 %
Meta-Description	169	1,0 %
Open Graph	151	0,9 %
Meta-Robots	110	0,7 %
Canonical	107	0,6 %

H1 ist das mit Abstand häufigste Diff-Symptom. In absoluten Zahlen: bei rund jeder dreizehnten DACH-Top-Seite sieht ein nicht-JavaScript-rendernder Crawler einen anderen oder fehlenden H1 als ein JavaScript-rendernder Crawler. Bei strukturierten Daten betrifft das jede 25. Seite, beim Title jede 45.

Element-Diff-Prävalenz (DACH)

Abbildung 5: Element-Diff-Prävalenz im DACH-Datensatz

5.5 Implementations-Spread innerhalb JavaScript

Über die Marktverteilung hinaus zeigt der Datensatz eine substantielle Streuung der Render-Diff-Quoten innerhalb der JavaScript-Frameworks. Aus dem Datensatz, beschränkt auf Frameworks mit $n \geq 50$:

Framework	n	Anteil mit identischer Sicht
Astro	52	65,4 %
Backbone	83	53,0 %
Vue	882	50,7 %
Svelte	51	47,1 %
React	660	39,1 %
Next.js	756	35,4 %
Nuxt	306	30,7 %
Angular	277	28,9 %

Innerhalb der JavaScript-Klasse, Frameworks mit Hydrations-Mechanismen, reicht der Anteil mit identischer Sicht zwischen initialem HTML und gerendertem DOM von 29 % bei Angular bis 65 % bei Astro. Die etablierten CMS-Klassen (WordPress 62 %, TYPO3 59 %, Drupal 59 %, AEM 69 %, Webflow 47 %) liegen im oberen Bereich, vergleichbar mit den besser-positionierten JavaScript-Frameworks. Die Render-Type-Wahl ist die erste Weichenstellung, die Wahl des spezifischen Frameworks innerhalb JavaScript die zweite.

Innerhalb der 52 Astro-Seiten verteilen sich 44 auf Implementierungen mit aktiver Islands-Hydrations (<astro-island>-Custom-Elements im finalen DOM) und 7 auf reine SSG-Implementierungen ohne hydrierende Komponenten; eine weitere Seite war zum Zeitpunkt der Auswertung nicht erreichbar.

Beide Sub-Gruppen weisen einen vergleichbar hohen Anteil identischer Sichten auf, was die Eigenschaften der Astro-Klasse weniger an die Islands-Architektur als an die zugrunde liegende SSG-Basis bindet.

5.6 DACH-Markt gegen Global im Vergleichs-Sample

Der Phase-1-Vergleichslauf gegen die globalen Top-1.500-Domains (Tranco-Liste VQ8VN) ergibt ein konsistent günstigeres Bild für den DACH-Markt:

Metrik	DACH 20k	Global 1,5k
avg Score	95,8	92,3
Score = 100	61,5 %	47,3 %
Score < 60	1,2 %	3,1 %
H1-Diff	7,6 %	13,3 %
Title-Diff	2,2 %	5,4 %
Structured-Data-Diff	4,0 %	4,7 %

DACH-Top-Webseiten zeigen über praktisch jede Element-Klasse hinweg seltener Diffs als globale Top-Seiten. Die Verteilung der Render-Type-Klassen liefert eine plausible Erklärung: Im globalen Vergleich-Sample sind 4,5 % CSR und 11,9 % Next.js (gegenüber 1,6 % CSR und 4,6 % Next.js im DACH-Sample); umgekehrt sind Static-Seiten im Global-Sample mit 17,2 % deutlich stärker vertreten (DACH: 5,4 %). Anders gesagt: Der globale Top-Markt hat ein bipolares Profil aus stärker JavaScript-orientiertem Modern-Stack einerseits und dünnerem statischen Long-Tail andererseits; der DACH-Markt fällt überwiegend in das Mittelfeld aus etablierten CMS-Klassen.

6 Diskussion

6.1 AI-Crawler-Sichtbarkeit

Die zuvor ausgewiesene Element-Diff-Verteilung beschreibt direkt, was JavaScript-lose Crawler, unter den derzeit aktiven LLM-Crawlern alle untersuchten Vertreter, von einer Seite zu sehen bekommen: das initiale HTML. Bei 38,5 % der DACH-Top-Seiten weicht dieses initiale HTML in mindestens einem Element vom gerenderten DOM ab. Für die einzelnen indexrelevanten Felder bedeutet das messbar:

- **H1:** 7,6 % der Seiten zeigen in der initialen Sicht eine andere oder fehlende Hauptüberschrift als in der gerenderten Sicht. Bei rund jeder dreizehnten DACH-Top-Seite bekommen LLM-Crawler einen anderen Inhalts-Anker präsentiert als JavaScript-rendernde Suchmaschinen.
- **Strukturierte Daten:** 4 % der Seiten, bei jeder 25. Seite fehlen oder unterscheiden sich JSON-LD-, Microdata- oder RDFa-Auszeichnungen. Diese Differenz ist primär für die klassische Suchmaschinen-Indexierung relevant (Rich Results, Knowledge-Panel-Quellen); in welchem Maß aktuelle LLM-Crawler strukturierte Daten gezielt auswerten, lässt sich aus den verfügbaren Anbieter-Dokumentationen nicht eindeutig ablesen.
- **Title und Meta-Description:** 2,2 % bzw. 1,0 %, die zwei Felder, die in den Suchergebnissen direkt erscheinen, weichen jeweils bei einer kleineren, aber spürbaren Teilmenge ab.

Diese Zahlen sind keine Aussage über Crawler-Sichtbarkeit als binäres Phänomen, sondern über partielle Informations-Asymmetrien. Eine Seite mit H1-Diff ist für einen LLM-Crawler nicht unsichtbar;

sie liefert ihm aber einen anderen Hauptanker als denjenigen, der in einer JavaScript-rendernden Indexierungs-Welt zu sehen wäre. Welche dieser Asymmetrien wie schwer wiegt, hängt vom konkreten Crawler-Use-Case ab, eine Question-Answering-Pipeline gewichtet H1 anders als eine reine Linkgraph-Analyse.

6.2 Render-Type-Wahl und Framework-Implementation

Der Datensatz zeigt zwei aufeinanderfolgende Weichenstellungen, die das Render-Diff-Profil einer Seite bestimmen.

Die **erste Weichenstellung** ist die Render-Type-Wahl. Pre-Rendered und Static-Seiten zeigen identische Sichten in rund 85 % der Fälle, SSG und Islands liegen bei 67 % bzw. 65 %, SSR bei 52 %; CSR und JS-Rendered fallen scharf ab und zeigen in keinem einzigen Fall des Datensatzes eine vollständig identische Sicht. Diese Asymmetrie liegt nahe an der Definition der Klassen, die Render-Type-Klassifikation prüft genau die Eigenschaft, die der Diff-Algorithmus danach in Zahlen ausdrückt. Der praktische Wert dieser Beobachtung liegt nicht im Befund selbst, sondern in der quantifizierten Marktverteilung: 88 % der DACH-Top-Seiten fallen in die unproblematische Klasse, 2,8 % in die problematische.

Die **zweite Weichenstellung** ist die Wahl des konkreten Frameworks innerhalb der JavaScript-Klasse. Hier ergibt sich der nicht-triviale Befund: Astro (65 %), Vue (51 %) und Svelte (47 %) zeigen einen vergleichsweise hohen Anteil identischer Sichten; React (39 %), Next.js (35 %), Nuxt (31 %) und Angular (29 %) liegen deutlich niedriger. Innerhalb derselben Render-Type-Klasse spannt sich der Anteil identischer Sichten von 29 % bis 65 %, also rund Faktor 2,3, das macht die Implementations-Wahl messbar einflussreicher als die bloße Frage „JavaScript oder nicht“. Der Datensatz erlaubt keine kausale Erklärung. Astro setzt auf einer SSG-Basis auf, die das initiale HTML durch den Build-Schritt vorrendert; ob auf dieser Basis zusätzlich Islands hydriert werden oder nicht, scheint sekundär, auch reine SSG-Astro-Seiten zeigen vergleichbar hohe Anteile identischer Sichten. Vue und Next.js, beide stark Client-Hydration-basiert, schneiden trotzdem ordentlich ab. Angulars niedrigere Quote könnte mit der Hydrations-Komplexität moderner Angular-Versionen zusammenhängen, das bleibt aber eine Hypothese, keine aus den Daten ableitbare Aussage.

6.3 Server-Side Rendering als Praxis-Antwort

Aus der Empirie folgt eine konkrete Praxisfrage: Welche Render-Strategie sollte eine Seite wählen, wenn ihre Inhalte sowohl in JavaScript-rendernden als auch in JavaScript-losen Crawler-Pipelines auffindbar sein sollen?

Aus technischer Sicht ist die Frage breit beantwortbar: Praktisch alle aktuellen JavaScript-Frameworks unterstützen Server-Side Rendering oder “Static Site Generation” als Option, React über Next.js, Vue über Nuxt, Svelte über SvelteKit, Solid über SolidStart, Angular über Angular Universal, Qwik über das Resumability-Modell. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Framework SSR kann, sondern ob eine konkrete Seite SSR konsequent einsetzt.

Eine in der Praxis verbreitete Variante ist *Head-Only-SSR*: Title, Meta-Description, Canonical, Open Graph und ähnliche Head-Felder werden serverseitig gerendert, der Body wird per Client-Hydration aufgebaut. Aus klassischer Suchmaschinen-Sicht (Googlebot rendert JavaScript) reicht das für die zentralen Indexier-Felder oft. Aus AI-Crawler-Sicht (kein JavaScript-Rendering) ist es nicht ausreichend, weil der Body-Inhalt fehlt, und damit die Hauptquelle für Inhaltsverständnis. Der Datensatz spiegelt diese Lage indirekt: Die 7,6 % H1-Diffs sind häufiger als die 2,2 % Title-Diffs,

weil Webseiten tendenziell den Head sauberer im initialen HTML haben als den Body.

6.4 Konservativere Stack-Wahl im DACH-Markt

Der Vergleich DACH-Top-20.000 gegen global Top-1.500 zeigt durchgängig weniger Render-Diffs im DACH-Markt. Eine plausible Hypothese, die sich aus den Daten allein nicht abschließend belegen lässt, ist eine konservativere Tech-Stack-Wahl: höhere CMS-Marktanteile (WordPress, TYPO3, Drupal zusammen 19 % im DACH-Markt) bedeuten überwiegend serverseitig gerendertes HTML; niedrigere JavaScript-Adoption (insbesondere niedrigere CSR-Anteile von 1,6 % gegenüber 4,5 % global) reduziert die Auftrittsfäche für Render-Diffs.

Abbildung 6: Durchschnitts-Score nach Framework, top 15 nach Verbreitung im DACH-Datensatz

Diese Aussage ist allerdings nahe an einer Tautologie. Die eigentlich interessante Frage, warum der DACH-Markt diese konservativere Stack-Wahl trifft, geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor. Plausible Erklärungen wären eine generell langsamere Tech-Adoption im DACH-Mittelstand, ein höherer Anteil etablierter CMS-Anbieter mit DACH-Schwerpunkt (TYPO3, FirstSpirit, Imperia) im hiesigen Beratungsmarkt sowie eine aktive Aufklärungs-Arbeit der DACH-SEO-Community zu den Robustheits-Risiken JavaScript-zentrierter Render-Architekturen. Belegen lässt sich keine dieser Hypothesen aus den vorliegenden Daten.

7 Grenzen und Ausblick

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Grenzen von Tool und empirischer Studie sowie mögliche Erweiterungen.

7.1 Grenzen des Tools

Mobile-Emulation. Die vorkonfigurierten Mobile-User-Agents wechseln nur den UA-String. Viewport, Touch-Verhalten und Device-Pixel-Ratio bleiben auf Desktop-Standardwerten. Eine vollständige Mobile-Sicht erfordert den nativen Device-Modus des Browsers (Chrome DevTools, Firefox Responsive Design Mode), der parallel zum Tool aktiviert werden kann.

Closed Shadow Roots und Cross-Origin-Iframes. Inhalte in Shadow Roots, die mit `mode:`

'closed' erzeugt wurden, sowie in Cross-Origin-Iframes sind für Browser-Extensions strukturell unsichtbar. Sie werden im Report gezählt, aber nicht inhaltlich in den Diff einbezogen. Auf Webseiten, die einen relevanten Anteil ihres Inhalts in solchen Containern auslagern, unterbewertet das Tool den Render-Diff systematisch.

Heuristik-Schwellen. Die Render-Type-Klassifikation arbeitet mit fest gewählten Schwellenwerten, etwa der 50-Wörter-Grenze für `rawWords` < 50 oder der dreifachen Verhältniszahl für CSR-Erkennung. Borderline-Fälle, in denen sich das initiale HTML und das gerenderte DOM nahe an genau diesen Schwellen bewegen, sind klassifizierbar, aber nicht trennscharf. Das Tool meldet denselben Label-Wert, den die Heuristik vergibt; ein Confidence-Wert oder Borderline-Marker wird derzeit nicht ausgegeben.

Tech-Detection-Patterns. Die rund 200 erfassten Frameworks und Bibliotheken decken den im DACH-Markt verbreiteten Bestand ab. Neuere oder selten genutzte Frameworks ohne stabile DOM- oder Globals-Marker können False-Negatives produzieren; analog können sich Detection-Patterns bei größeren Framework-Versionssprüngen ändern, ohne dass die Signaturen sofort nachgepflegt werden.

Single-URL-Fokus. RenderDiff prüft eine URL pro Scan; ein Site-Crawl-Modus ist nicht vorgesehen. Auswertungen über mehrere URLs einer Domain hinweg erfordern entweder die manuelle Wiederholung der Scans oder die separate Studien-Pipeline.

Single-Shot-Snapshot. Pro Scan wird genau ein Rendered-DOM-Snapshot erfasst. Webseiten mit session-spezifischer Personalisierung, A/B-Tests oder zeitabhängigem Content (Newsticker, Live-Daten) liefern zwischen zwei Scans möglicherweise unterschiedliche Sichten; die Single-Shot-Erfassung zeichnet keinen Variabilitätsbereich auf. Aktive A/B-Test-Plattformen werden zwar erkannt und im Report markiert, die Streuung selbst wird aber nicht quantifiziert.

7.2 Grenzen der empirischen Studie

Beschränkung auf Root-URLs. Pro Domain wurde ausschließlich die Startseite (Root-URL bzw. `www.`-Subdomain nach Recovery) gescannt, keine tiefer liegenden Pfade wie Produkt-, Kategorie- oder Blog-Seiten. Render-Diff-Profile auf Startseiten unterscheiden sich systematisch von solchen auf Detail-Seiten: Es ist zu vermuten, dass Startseiten häufiger pre-rendert oder serverseitig generiert werden, während dynamisch erzeugte Listen- und Detailseiten häufiger clientseitig hydrieren oder rendern. Die in dieser Studie ermittelte Render-Diff-Marktrealität beschreibt damit primär das Top-Layer-Profil der DACH-Seiten, nicht notwendigerweise die durchgehende Crawl-Realität über alle Pfade hinweg. Eine Multi-Path-Erhebung pro Domain (etwa Sitemap-basiert) ist im Ausblick als Erweiterung denkbar.

Tranco-Selektion und Survivor-Bias. Die Tranco-Liste rangiert Domains nach DNS-Traffic, nicht nach „ist eine öffentlich zugängliche Seite“. Daraus ergeben sich zwei Effekte. Erstens: 8,8 % der gezogenen Domains sind reine DNS-Infrastruktur ohne erreichbare Webseite (Nameserver, Mail-Hosts, technische Support-Domains) und fallen aus der Analyse. Zweitens: Seiten unterhalb der Tranco-Top-Million sind in der Studie nicht erfasst, was den DACH-Long-Tail aus echten kleinen mittelständischen Webseiten systematisch ausschließt. Die in dieser Studie sichtbare Marktrealität ist die der DACH-Domains mit nennenswertem DNS-Traffic, eine selbst-selektierte Teilmenge mit einer gewissen Reife-Vorauswahl.

Bot-Walls und Headless-Erkennung. Eine kleinere Teilmenge von Seiten, in der Größenordnung von rund 80 Domains, liefert auch nach den vier Recovery-Layern HTTP-403- oder ähnliche Sper-

ren als Antwort, üblicherweise unter Akamai-, Cloudflare- oder DataDome-Schutz. Diese Domains tauchen im Failure-Bucket auf, sind aber methodisch nicht von „echten“ Render-Diff-Problemen abzugrenzen, eine Domain, die headless nicht erfasst werden kann, kann von dieser Studie weder als problemfrei noch als problematisch klassifiziert werden.

Globaler vs. DACH-spezifischer Tranco-Rang. Der `tranco_rank`-Wert in den Daten ist der globale Tranco-Rang. DACH-Seiten mit hohem DACH-spezifischem Rang können im globalen Ranking weit hinten liegen, `bahn.de` etwa bewegt sich global jenseits Rang 50.000. Aussagen über „Top-1.500-DACH“ innerhalb des 20.000-DACH-Datensatzes wären mit $n = 17$ dünn besetzt, weil nur sehr wenige DACH-Domains einen globalen Top-1.500-Rang erreichen. Tranco-Bucket-Auswertungen in dieser Studie beziehen sich entsprechend auf den globalen Rang, der im DACH-Kontext eine Domain-Größenordnung beschreibt, nicht eine DACH-spezifische Marktposition.

Single-Shot-Scan und Personalisierung. Pro Webseite wurde genau ein Snapshot zu einem Zeitpunkt erfasst. Seiten mit aktiver A/B-Personalisierung, Werbe-Auslieferungs-Variation oder zeitabhängigem Inhalt liefern zwischen zwei Scans unterschiedliche gerenderte DOMs. Aktive A/B-Plattformen wurden im Datensatz erkannt und markiert; die Streuung selbst ist nicht quantifiziert.

Consent-Banner-Click als Recovery-Schritt. Die Scan-Pipeline klickt erkannte Consent-Banner programmatisch akzeptierend an, bevor der Rendered-DOM-Snapshot erfasst wird. Dieser Schritt entspricht dem typischen Verhalten eines Endnutzers nach Page-Load und produziert auf den meisten Seiten einen Score-Effekt von höchstens zwei bis drei Punkten. In Einzelfällen, beobachtet etwa auf großen Telekommunikations- und Versicherungs-Seiten, kann das Akzeptieren des Banners deutlich umfangreichere Personalisierungs- und Tracking-Skripte auslösen, die den Rendered-DOM substantiell vom Pre-Consent-Stand entfernen. Bei einer Stichprobe einer Telekommunikations-Seite wurde so ein Score-Unterschied von 15 Punkten beobachtet. Der Consent-Click-Schritt ist methodisch ein Kompromiss zwischen „realer Endnutzer-Sicht“ und „Pre-Consent-Crawler-Sicht“; die Studie steht damit auf der Endnutzer-Seite, was für die Mehrheit der Webseiten unproblematisch, für eine kleine Outlier-Klasse aber methodisch fragwürdig ist.

Stichprobengrößen pro Framework-Klasse. Die Aussagen über einzelne JavaScript-Frameworks beruhen auf Stichproben zwischen 50 und 900 Webseiten pro Framework. In dieser Größenordnung sind Werte wie „Astro 65 % identisch bei $n = 52$ “ oder „Svelte 47 % identisch bei $n = 51$ “ mit substantieller statistischer Unsicherheit verbunden. Die gemessene Spannweite von 29 % bis 65 % zwischen Angular und Astro ist der Headline-Wert, die einzelnen Framework-Quoten in den Randbereichen sollten als Hinweis-Werte mit breitem Konfidenzintervall gelesen werden.

Headless-Browser-Eigenheiten. Die Scan-Pipeline läuft als headless Chromium mit Stealth-Plugin. Webseiten, die zwischen Headless- und Echt-Browser-Sessions unterscheiden, etwa über Canvas-Fingerprinting, WebGL-Renderer-Detection oder Behaviour-Pattern-Analyse, können dem Scan eine andere Sicht ausliefern als einem echten Browser. Solche Fälle sind im Datensatz nicht explizit identifizierbar.

7.3 Ausblick

Mehrere Erweiterungen sind plausibel und stehen für künftige Versionen zur Prüfung:

- **Mobile-Sicht via Headless-Browser-Mode.** Eine separate Scan-Variante, die das gerenderte DOM in einer Headless-Chromium-Instanz mit emuliertem Mobile-Viewport erfasst,

würde die UA-only-Begrenzung der Mobile-Profile auflösen. Die Architektur ist auf einen alternativen Scan-Pfad vorbereitet.

- **Confidence-Marker für die Render-Type-Klassifikation.** Bei Borderline-Eingaben einen explizit ausgewiesenen Schwellenabstand mitgeben, etwa als zweiter Output-Wert neben dem Label.
- **Periodische Aktualisierung der Detection-Listen.** Die Tech-Detection-Liste, die Bot-Challenge-Signaturen und die Consent-Banner-Vendoren werden derzeit manuell gepflegt; eine halb-automatische Aktualisierung anhand öffentlicher Pattern-Datenbanken wäre denkbar.
- **Vergleich zweier URLs.** Ein Modus, der zwei Adressen direkt gegeneinander stellt, würde Staging-gegen-Live- Vergleiche und Versionsvergleiche zwischen Domains oder Sub-Pfaden ermöglichen.
- **Verlaufshistorie pro URL.** Eine optionale Persistenz vorheriger Scan-Ergebnisse würde Trend-Analysen pro URL ermöglichen.
- **Multi-Path-Erhebung pro Domain.** Eine Erweiterung des Studienlaufs auf mehrere URLs pro Domain (etwa zufällige Auswahl aus Sitemap.xml oder Crawl-Tiefe von zwei Ebenen) würde das Render-Diff-Profil jenseits der Startseite empirisch abbilden und Aussagen über die durchgehende Crawl-Realität ermöglichen.

8 Literatur

Google Search Central. (2024a). *Understand the JavaScript SEO basics*. <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics>

Google Search Central. (2024b). *Verifying Googlebot and other Google crawlers*. <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/verifying-googlebot>

Hewitt, J. (o. J.). *View Rendered Source*. Abgerufen 4. Mai 2026, von <https://chromewebstore.google.com/detail/view-rendered-source/cpgnabncondbifmkfcohedhgmflnp>

Screaming Frog. (2024). *SEO Spider*. <https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/>

SEO Render Insight Tool. (o. J.). Abgerufen 4. Mai 2026, von <https://chromewebstore.google.com/detail/seo-render-insight-tool/ignachbibbeengfepmkeogepfkigljc>

Sitebulb. (2024). *Sitebulb*. <https://sitebulb.com/>

thegray.company. (o. J.). *Rendering Difference Engine*. Abgerufen 4. Mai 2026, von <https://chromewebstore.google.com/detail/rendering-difference-engi/dhcimplbimmpjpiolnmdjdchnknmend>

Vercel. (2024). *The rise of the AI crawler*. <https://vercel.com/blog/the-rise-of-the-ai-crawler>